

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 118 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	

Oliy ta'lim muassasalarida gospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
Inogamova Difuza Rahmatullaevna	
Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
Курбанова Назира Низомиддиновна	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna
Pedagogika nazariyasi va tarixi fakulteti magistranti

Annotatsiya: Maqola bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va takomillashtirishning yangi yondashuvlarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish, o'qituvchilarning professional malakasini shakllantirish va zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan strategiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda amaliy va nazariy jihatlar, jumladan kompetensiyaga asoslangan ta'lim, interfaol o'qitish metodlari, shaxsiylashtirilgan o'quv jarayonlari va mentorlik tizimi orqali bo'lajak o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqola pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etish va yuqori sifatli o'qituvchilar tayyorlash bo'yicha tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchilar, kasbiy kompetensiya, professional malaka, pedagogik innovatsiya, kompetensiyaga asoslangan ta'lim.

Abstract: The article is devoted to exploring new approaches to the development and enhancement of professional competencies of future teachers. It analyzes strategies aimed at increasing the effectiveness of pedagogical activities, forming teachers' professional qualifications, and aligning them with modern educational requirements. The study considers both practical and theoretical aspects, including competency-based education, interactive teaching methods, personalized learning processes, and mentorship systems, which contribute to the development of knowledge, skills, and abilities of future teachers. The article also provides recommendations for implementing pedagogical innovations and preparing highly qualified specialists.

Key words: future teachers, professional competency, professional qualification, pedagogical innovation, competency-based education.

Аннотация: Статья посвящена изучению новых подходов к развитию и совершенствованию профессиональных компетенций будущих учителей. В ней анализируются стратегии, направленные на повышение эффективности педагогической деятельности, формирование профессиональной квалификации учителей и их соответствие современным требованиям образования. В исследовании рассматриваются как практические, так и теоретические аспекты, включая компетентностно-ориентированное обучение, интерактивные методы преподавания, персонализированные учебные процессы и систему наставничества, которые способствуют развитию знаний, умений и навыков будущих учителей. Статья также включает рекомендации по внедрению педагогических инноваций и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: будущие учителя, профессиональная компетенция, профессиональная квалификация, педагогическая инновация, компетентностно-ориентированное обучение.

KIRISH

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir. Ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning professional malakasini shakllantirish va zamonaviy pedagogik talablar bilan uyg'unlashtirish bugungi kunning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Shu sababli pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni o'rganish va joriy etish muhimdir. Maqolaning maqsadi bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va takomillashtirishning innovatsion strategiyalarini tahlil qilishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Kompetentlik” (ingl. “competence” – “qobiliyat”) – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish hisoblanadi. “Kompetentlik” pedagogik kategoriya sifatida ta’lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan (nostandart) holatlarda mutaxassisning o’zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o’zaro munosabatlarda yangi yo’l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to’la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. Shundan kelib chiqqan holda kasbiy kompetentlik kategoriyasiga quyidagicha izoh beriladi: kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni amalda yuqori darajada qo’llay olinishini nazarda tutadi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim va malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo’nalish bo’yicha integrativ bilimlar va hatti-harakatlarning o’zlashtirilishini ko’zda tutadi. Shuningdek, “kompetensiya” mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o’rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma’lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o’z faoliyatida qo’llay bilishni talab etadi. Bir qator tadqiqotlarda bevosita pedagogga xos kasbiy kompetentlik va uning o’ziga xos jihatlari o’rganilgan. Ana shunday tadqiqotlar sirasiga A.K. Markova va B. Nazarovalar tomonidan olib borilgan izlanishlarni kiritish mumkin. A.K. Markova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pedagogning kasbiy kompetentligi quyidagi tarkibiy asoslardan iboratligi bayon qilingan: maxsus yoki kasbiy kompetentlik (kasbiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish), ijtimoiy kompetentlik (qo’shimcha faoliyatni hamkorlikda tashkil etish), shaxsiy kompetentlik (o’z-o’zini rivojlantirish, o’z-o’zini namoyon etish), individual kompetentlik (o’z-o’zini boshqarish, kasbiy rivojlanish va yangiliklar yaratish).

Ta’lim amaliyotida kompetentlik yondashuvini amalga oshirish ushbu jarayonning barcha jihatlarini chuqur va har tomonlama ilmiy o’rganishni talab etadi. Shu bilan birga ta’kidlash kerakki, kompetentlikni pedagogik fenomen sifatida talqin qilish qiyin, chunki kompetentlik kategoriyasi pedagogikaga boshqa fanlardan kiritilgan bo’lib, u fanlarda yetarli darajada chuqur anglab yetilgan va o’zining mustahkam o’rniga ega. Yangi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning natijasi sifatida pedagogika fanining tushunchalari tarkibiga nisbatan yaqinda kirib kelgan va hozircha pedagogik, xususan didaktik tushunchalar tizimiga to’laqonli tarzda tegishli emas. Shu bilan birga, ta’limda kompetentlikka yo’naltirilgan yondashuvlarning dolzarbligi tufayli “kompetentlik”, “kompetensiya”, “tayanch kompetensiyalar” atamaları ta’limning yangi sifatlariga doir masalalarni muhokama etishda tobora ko’proq ishlatilmoqda va borgan sari keng tarqalib bormoqda. Pedagogik hamjamiyatda kompetentlik va kompetensiyalar, ulardan qaysi birlari tayanch (universal) hisoblanishi, ularni shakllantirish va baholash usullari qanday ekanligi tushunib yetish jarayoni jadal kechmoqda, ushbu tushunchalarni aniqlashtirish bo’yicha qizg’in munozaralar davom etmoqda. Shu sababli bugungi kunda ushbu tushunchalarning juda ko’plab ta’riflari va talqinlari mavjud. Kompetentlik – bu faqatgina o’zlashtirilgan bilimlar va tajribalarning mavjudligi hamda salmoqli hajmi bo’lib qolmay, balki ularni kerak vaqtda ishga sola bilish va o’zining xizmat vazifalarini bajarish jarayonida ulardan foydalana olishdir. Bu ma’noda kompetentlik insonning, shaxsning, kasb egasining tavsifi hisoblanadi, shu bilan birga, u shaxsning shaxsiy imkoniyatlarining yig’indisi, uning o’z kasbiy bilimlari va tajribalarini amaliy faoliyatida samarali ravishda qo’llay olish qobiliyatidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis: o’z bilimlarini izchil boyitib boradi, yangi axborotlarni o’zlashtiradi, davr talablarini chuqur anglaydi, yangi bilimlarni izlab topadi, ularni qayta ishlaydi va o’z amaliy faoliyatida samarali qo’llaydi. Kasbiy kompetentlik negizida quyidagi sifatlar aks etadi:

1. Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko’rsatish ko’nikma va malakalarga egalik, kasbiy faoliyatda sub’ektlar bilan muloqotga kira olish.
2. Maxsus kompetentlik – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyat natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo’lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko’zga tashlanadi. Ular o’zida quyidagi mazmuni ifodalaydi:
 - a) psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog’lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta’lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o’z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;
 - b) metodik kompetentlik – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta’lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to’g’ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo’llay olish, vositalardan muvaffaqiyatli foydalanish;

- c) informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli hamda samarali foydalanish;
- d) kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'z ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;
- e) innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish va ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;
- f) kommunikativ kompetentlik – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan talabalar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish;
- g) shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish;
- h) texnologik kompetentlik – kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish;
- i) ekstremal kompetentlik – favqulodda vaziyatlarda (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan hollarda), pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlana olish malakasiga egalik.

1-rasm: **Kasbiy kompetentlikning namoyon bo'lishi**

Mutaxassisning samarali kasbiy faoliyatga qodirligi sifatidagi kompetentlik ta'limda kompetentlik yondashuvining asosi bo'lib qoldi. Bunday kompetentlikning murakkab, integral xarakterini ta'kidlab o'tgan holda, xorijdagi boshqaruv modellarida uning uch darajasi ajratib ko'rsatiladi:

- 1) integrativ kompetentlik – bilim va ko'nikmalarni yig'a olish hamda tashqi muhitning tez o'zgarib turadigan sharoitlarida ulardan foydalana bilish qobiliyati;
- 2) ijtimoiy-psixologik kompetentlik – zehn-idrok, odamlarning xulq-atvorini tushunish bo'yicha bilim va ko'nikmalar, ularning faoliyati motivatsiyasi, kirishuvchanlik va muloqot madaniyatining yuqori darajaliligi;
- 3) boshqaruv faoliyatining muayyan sohalari – qarorlar qabul qilish, axborot yig'ish, odamlar bilan ishlash metodlari va shu kabi jarayonlar bo'yicha kompetentlik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kompetentlikning tarkibiy qismlari inson uchun qiziqarli bo'lgan faoliyatni amalga oshirish jarayonida rivojlanadi va namoyon bo'ladi. Bir necha omillar natijasida hosil bo'ladigan samarali faoliyat muayyan vaziyatda namoyon bo'ladigan alohida olingan kompetentlik yoki layoqatlilik darajasiga nisbatan, maqsadga erishishga qaratilgan harakat jarayonida vaziyatlarning keng doirasini qamrab oladigan bir qator mustaqil va o'zaro almashuvchan kompetentliklarga anchagina ko'proq bog'liq bo'ladi. Kompetentlikni baholashda alohida

olingan biror layoqatlilik darajasini emas, balki inson tomonidan shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan maqsadlarga erishish uchun uzoq vaqt davomida turli vaziyatlarda namoyon qilinadigan kompetentliklarning to'liq to'plamini nazarda tutish kerak bo'ladi. Bunda inson duch kelgan muayyan vaziyat uning rivojlanishiga, qadriyatlarining shakllanishiga va yangi kompetentliklarni egallashiga bevosita ta'sir etadi. Kasbiy faoliyati samarador bo'lishi uchun egallanishi muhim bo'lgan kompetensiyalar sohasining turli-tumanligini anglash ushbu kompetensiyalar doirasini aniqlash, shuningdek, ular orasidan eng universal bo'lgan tayanch, bazaviy kompetensiyalarni ajratib olish muammosini keltirib chiqardi.

Pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yangicha yondashuvlar: Innovatsion yondashuv (pedagogik innovatika, pedagogik innovatsiya). Yaqin o'tmishda "innovatsion ta'lim", "innovatsion faoliyat" va "innovatsion jarayonlar" terminlari respublikamiz pedagogik adabiyotlarida juda kam uchrar edi. Innovatsion ta'lim so'zining zamirida yangilikni tashkil qilish, yangilikni o'zlashtirish, yangilikdan foydalanish, yangilikni namoyon etish kabi kompleks faoliyat yotadi. Innovatsion ta'lim – ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor va qoidalarni yaratish, boshqalar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oya, me'yor va qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifat va malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'limdir. "Innovatsion ta'lim" tushunchasi birinchi bor 1979-yilda "Rim klubi"da qo'llanilgan. Innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb nomlanadi. Ta'lim innovatsiyalari – ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan samaraliroq natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalarni anglatadi. Shu sababli innovatsion faoliyat o'qituvchilarning ilmiy-uslubiy faoliyati va talabalarning ijodiy faoliyati bilan uzluksiz bog'liqdir.

Innovatsion faoliyat – yangi ijtimoiy talablarning an'anaviy me'yorlarga mos kelmasligi yoki yangi shakllanayotgan g'oyalarning mavjud g'oyalarni inkor etishi natijasida yuzaga keladigan muammolarni yechishga qaratilgan faoliyatdir. Ta'limdagi pedagogning innovatsion faoliyati tuzilishini tahlil qilishda turli xil yondashuvlar mavjud. Masalan, A. Nikolskayaning fikricha, faoliyatni yangilash uch bosqichda – tayyorgarlik, rejalashtirish va joriy etish bosqichlarida amalga oshiriladi. Xalqaro ekspertlar ta'lim-tarbiya jarayoniga ikki xil kompetensiyalarni uyg'un joriy etishni taklif etmoqda. Bular: Hard skills ("qattiq" malaka) – kasbiy kompetensiyalar; Soft skills ("yumshoq" malaka) – universal, umumiy kompetensiyalar. Hard skills – malaka darajasini aniqlash va o'lchash mumkin bo'lgan bilimlar majmui (masalan, matnni kompyuterda terish malakasi, avtomobilni boshqarish ko'nikmasi, ingliz tilida gapira olish, matematik bilim, kompyuter dasturlaridan foydalanish ko'nikmasi). Soft skills esa aniq o'lchov birligiga ega bo'lmagan, moslashuvchan malakalar (kreativlik, jamoada ishlash ko'nikmasi, hissiy barqarorlik, mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqalar) sifatida qayd etiladi.

Hard skills – "qattiq" malakaga ega bo'lish uchun muayyan kasb bo'yicha aniq bilim zarur bo'lib, bu ko'nikmalar imtihon orqali aniqlanadi.

Soft skills – "yumshoq" kompetensiyalar (ijodkorlik, muloqotga kirishish, jamoada ishlash qobiliyati, qat'iyatlilik, tanqidiy fikrlash va hokazo) esa ko'p hollarda inson xarakteri va hayotiy tajribasiga bog'liq bo'lgani sababli shaxsiy fazilat sifatida talqin etiladi. "Soft skills" tushunchasi ilmiy muomalaga ilk bor 1959-1972-yillarda AQSh armiyasi shaxsiy tarkibini tayyorlash jarayonidagi islohotlar bilan kirib kelgan. Askarlarning shaxsiy va jangovar kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha tadqiqotlarga rahbarlik qilgan psixolog, ehtiyojlar nazariyasi muallifi, professor Devid Makkleland AQSh davlat departamenti xizmati uchun xodimlarni tanlash jarayonida birinchi bor "soft skills" atamasini qo'llagan.

XXI asrga qadar ta'lim tizimida yoshlarga asosan hard skills – "qattiq" malaka darajasini berishga e'tibor qaratildi. Ya'ni, muayyan kasbni puxta egallash va uning sir-asrorlarini mukammal o'zlashtirish mutaxassislikning asosiy belgisi sifatida qayd etildi. XXI asr pedagogikasi esa bu xislatlarning yetarli emasligini, endilikda tafakkurni rivojlantirish, kreativ makon va muhit yaratish, kreativ shaxs hamda kreativ mahsulotga ehtiyoj mavjudligini ta'kidlamogda. Xalqaro tadqiqotlarda o'rta bo'g'in mutaxassislarining mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi va kreativ kompetentligini oshirish, professional ta'lim jarayonini loyihalashtirishda "yumshoq" kompetensiyalarni shakllantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish masalalari ko'tarilmoqda. AQShning Garvard universiteti "Career Services" markazi malakali mutaxassis kasbiy kompetentligini belgilovchi mezon sifatida nostandart tafakkur tarzini ko'rsatadi. Singapurning Nan'yan texnologiya universiteti Biznes maktabi ham kreativ qobiliyatlarni muhim omillar qatorida sanab o'tadi.

Kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim – insonning shaxsiy manfaatlarini bilan jamiyat va davlat manfaatlarini uchun olib boradigan faoliyatining asosiy sohalarida muvaffaqiyatini ta'minlovchi bilim va amaliy faoliyat usullarini kompleks o'zlashtirishga qaratilgan yondashuvdir. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan taklif etilayotgan tayanch, bazaviy va universal kompetensiyalar tasnifida shunday barqaror guruhlar mavjudki, ularni egallamasdan turib, inson zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli yashashi va faoliyat yuritishi qiyin. Ularga quyidagilar kiradi:

- Ijtimoiy-fuqarolik kompetensiyalari – sub'ektning ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyatini ta'minlash, demokratik institutlar faoliyatida ishtirok etishi va jamiyat hayotini yaxshilashga hissa qo'shishi.

- Ijtimoiy-individual kompetensiyalar – oilaviy va shaxsiy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, sog'liq va ma'naviy-axloqiy xislatlarga ongli munosabatda bo'lish, bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etish.
- Kasbiy-mehnat kompetensiyalari – mehnat bozorida vaziyatlarni tahlil qilish, kasbiy imkoniyatlarni baholash, mehnat munosabatlaridagi qonun-qoidalarni bilish, chuqur kasbiy bilim va keng dunyoqarashga ega bo'lish, bilim va tajribani amaliy vazifalarda qo'llay bilish.
- Tizimli kompetensiyalar – shaxsiy va ijtimoiy hayotda ham, kasbiy faoliyatda ham mustaqil o'qish, jismoniy va psixik jihatdan o'zini boshqarish hamda o'zini takomillashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va takomillashtirish jarayonida yangi yondashuvlar samarali bo'ladi. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim, interfaol metodlar, shaxsiylashtirilgan o'quv jarayonlari va mentorlik tizimi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini chuqur rivojlantirishga yordam beradi. Pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etish o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim talablariga mos professional malakaga ega qilishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalari shaxsiylashtirilgan yondashuvni kengaytirish, kompetensiyaga asoslangan baholash tizimini joriy etish va o'qituvchilarni doimiy professional rivojlanishga rag'batlantirish orqali bo'lajak pedagoglarning akademik, ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: "Sano standart" nashriyoti, 2015. – 90 b.
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: "Sano standart" nashriyoti, 2015. – 81 b.
3. Kompetensii pedagoga XXI veka [Elektron resurs]: sbornik materialov respublikanskoy konferensii (Minsk, 25 noyabrya 2021 g.) / M-vo obrazovaniya Respubliki Belarus, GUO "Akademiya poslediplomnogo obrazovaniya", OO "Belorusskoe pedagogicheskoe obshchestvo". – Minsk: APO, 2021.
4. Ishmuhamedov R.J., Mirsolieva M. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2017. – 60 b.
5. Ishmuhamedov R., Mirsolieva M., Akramov A. Rahbarning innovatsion faoliyati. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2019. – 68 b.
6. Kalandarova D., Karimov D. (2022). Biologiya fanini o'qitishda multimedidan foydalanish samaradorligi. *Science and Innovation*, 1(B8), 2276-2279. doi:10.5281/zenodo.7445311
7. Kalandarova D.S., Bakayeva S.B. (2022). Biologiya o'qitish metodikasida axborot texnologiyalarining o'rni. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 43-47.
8. Samandarovna K.D., Toshtemir o'g'li K.D. (2024). Axborot texnologiyalarining biologiya fanlariga ta'siri. O'zbekistonda texnika fan tadqiqotlari, 2(2), 243-249.
9. Каландарова Д.С. (2021). Методика решения задач по биологии. *Scientific Progress*, 2(1), 1609-1611.
10. Каландарова Д. (2020). Использование зеленой хлореллы, выращенной в органоминеральной среде, в качестве пищевых продуктов в рыбоводстве. *Центр научных публикаций (buxdu.uz)*, 2(2).
11. Raimov A.R., Bakayeva S.B., Kalandarova D.S. (2024). Ecological groups of mammals found in Bukhara region and adjacent areas. *E3S Web of Conferences*, Vol. 538, p. 03008. EDP Sciences.
12. Каландарова Д., Рахмонова Ш. (2025). Методика организации самостоятельной работы студентов в кредитно-модульной системе по предмету анатомии и физиологии человека. *Молодые ученые*, 3(1), 21-23.
13. Каландарова Д.С., кизи Студентка П.З.З.Н. (2024). Методы обучения биологии, их особенности и условия применения. *Практические методы обучения. Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar*, 2(4), 27-32.
14. Каландарова Д.С. (2024). Учебный предмет "биология". Методический анализ документов, регламентирующих деятельность учителя биологии. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing*, 4(2), 36-39.
15. Каландарова Д. (2022). Методика формирования умений и навыков в процессе обучения биологии. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 38-41.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.